

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOGNING KASBIY DEFORMATSIYALARINI OLDINI OLISH YO'LLARI

Avazbekova Gulzoda Anvarjon qizi
Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich magistranti

University of Business and Science

Email: gulzodaavazbekova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209869>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogning kasbiy mahorati, deformatsiyasi xususida so'z boradi. Ta'lim jarayonida pedagogning kasbiy layoqatida deformatsiyaning o'rni haqida fikrlar bildirilgan. Kasbiy deformatsiyaning ta'limdagi o'rni, ta'lim jarayonidagi roli, o'qituvchining deformatsiya orqali dars jarayonidagi kasbiy layoqati o'rta qo'yildi.

Kalit so'zlar: deformatsiya, kasbiy layoqat, pedagogik jarayon, mukammallik, moslashuv.

Abstract. This article talks about the professional skills and deformation of the pedagogue. Opinions were expressed about the place of deformation in the professional capacity of the pedagogue during the educational process. The place of professional deformity in education, its role in the educational process, the professional ability of the teacher in the course of the lesson through deformation was revealed.

Key words: deformation, professional competence, pedagogical process, excellence, adaptation.

“O'qituvchi va murabbiylar – yangi O'zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir” Sh.M.Mirziyoyev. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda ham ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'tarish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha keng ko'lamdagi o'zgarishlar samarasini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-80-son 2022-2026-yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to'g'risida”gi Farmonida “pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini

xalqaro darajaga olib chiqish” kabi muhim vazifalar belgilandi. Bundan kelib chiqadiki, pedagogning kasbiy faoliyati davomida yuzaga keladigan salbiy va ijobiy o‘zgarishlarni va ularni tartibga solish bo‘yicha tizimli ishlar olib borilganligini ko‘rsatadi. O‘qituvchining kasbiga oid uzoq muddatli faoliyati davomida uning fikrlash tarzida, xatti-harakatlarida va shaxsiy xususiyatlarida turli xil muammoli vaziyatlar yuzaga keladi va bu holat deformatsiya tushunchasini anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga erishishi jamiyatimizning ijtimoiysiyosiy va iqtisodiy rivojlanishida tub burilish yasadi. Bunday sharoitda yangilanayotgan jamiyatning ma’naviy rivoji, jumladan ta’lim tizimini qayta ko‘rib chiqib, yuksaltirishni nazarda tutgan g‘oyalar ilgari surildi.

Ularning ichida, Respublika ta’lim tizimini maqsadga muvofiq holda qayta qurish, uni demokratiyalashtirish va insonparvarlashtirish, yangi mazmunini belgilash, o‘quv jarayonining samarali shakl, usullarini aniqlash, milliy o‘zligini anglash, xalqning boy madaniy va ma’naviy merosiga munosabat kabi jihatlar eng dastlabki maqsad va vazifalar sirasiga kiradi.

Ta’lim jarayonida muammoli ta’limning ahamiyati, muammoli ta’lim xususiyatlari, adabiyot darslarida muammoli vaziyat yaratish shakllari haqida ma’lumot beriladi. Muammoli ta’limning asosiy xususiyati shundaki, unda o‘quvchi oldiga bilim berishga yo‘naltiradigan masalalarni qo‘yishda ham, uning ma’naviyatini shakllantirish yo‘lida ham muammoli savollar muhim o‘rinni egallaydi. Ular muammoli vaziyat hosil qilishning asosiy sharti sanaladi. Bilim berishga qaratilgan savol o‘quvchi uchun ma’lum qiyinchilik tug‘diradigan darajada bo‘lishi, bola avval egallagan bilimlarga mos kelishi, shu bilan birga, uning imkoniyatlari doirasida shakllantirilishi lozim.

Muammoli vaziyat yaratish bilan o‘qituvchi o‘quvchilarni tafakkur jarayonining tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, tartibga solish singari jihatlaridan biri yoki bir nechasidan foydalanishga yo‘naltiradi. Ya’ni ular o‘quv materialini shunchaki eslab qolmay, balki tushunchalar yuzasidan muayyan aqliy operatsiyalarni ham amalga oshiradi Muammoning qo‘yilishi va uni yechish jarayoni uzilmas bir zanjirdir. Muammo ko‘tarilishi bilanoq, uning yechimi ustida

o'ylanadi va bu, o'z navbatida, yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Shu tariqa uzluksiz tarzda yangi bilimlarni o'zlashtirish amalga oshadi.[1]

Ilk bor kasbiy deformatsiya masalasi bo'yicha bilimlar XX asrning 20-30-yillaridanoq o'rganila boshlangan. Bu borada kasbiy intilish, mehnat ishonchliligini ta'minlash, mehnat qobiliyatini oshirish muammolari, shuningdek, kasbiy faoliyatdagi noqulay sharoit bilan bog'liq vaziyatlar tadqiq etilgan ilmiy izlanishlarni ko'rish mumkin. Biroq professional deformatsiyaning profilaktik tizimini takomillashtirish masalalariga bir muncha kam e'tibor qaratilgan. Kasbiy pedagogik deformatsiyaning profilaktik tizimini takomillashtirish uchun esa birinchi navbatda professional deformatsiyaning mazmun-mohiyati va uning rivojlanishi sabablarini o'rganmoq lozim.

Deformatsiya – (lotincha “deformation” – “buzilish”, “o'zgarish”) bu tashqi va ichki ta'sirlar natijasida tana shakli va funksiyalarining o'zgarishidir, degan ma'noni anglatadi. Kasbiy deformatsiya – bu kasbiy faoliyatda tashqi va ichki omillar ta'siri natijasida mutaxassisning kognitiv, xulq-atvor va motivatsion sohasida yuzaga keladigan salbiy o'zgarishlardir. Pedagogik deformatsiya – bu nafaqat alohida o'qituvchiga, balki butun ta'lim tizimiga ta'sir ko'rsatadigan muammo bo'lib, o'qitish samaradorligini pasaytirishi, o'quvchilar bilan muloqot sifatining yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, ushbu fenomenning sabablarini o'rganish, uning belgilari va oldini olish choralarini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Ta'lim jarayonining asosiy markaziy figuralaridan biri sifatida pedagog shaxsi shakllanishi muammosi hozirgi zamon pedagogika fanining dolzarb mavzularidan biridir. Zero ta'limning sifati va samarasi pedagogik jarayonda faoliyat yuritayotgan kadrlarning har tomonlama tayyorgarligiga va kasbiy deformatsiyasiga bog'liqdir.

Kasbiy deformatsiya (mehnatga moslashish, ko'nikish) – bu shaxsning yangi mehnat vaziyatini o'zlashtirishining ijtimoiy jarayoni bo'lib, unda shaxs va mehnat muhiti bir-biriga faol ta'sir ko'rsatadi va moslashuvchi-moslashtiruvchi tizimlar hisoblanadi. Ya'ni birinchi tomondan shaxs muayyan mehnat jamoasining kasbiy va ijtimoiy-psixologik munosabatlari tizimiga faol kirishib ketadi, o'zi uchun yangi

bo'lgan ijtimoiy vazifalarni, qadriyatlar va normalarni o'zlashtirib oladi, o'zining alohida tutgan yo'lini tashkilot (mehnat jamoasi)ning maqsad va vazifalari bilan moslashtiradi, bu bilan o'zining xulqini mazkur ta'lim muassasaning xizmat yo'lyo'riqlariga bo'ysundiradi. Ikkinchi tomondan shaxs o'zida avvaldan qaror topgan muayyan maqsadlar, qadriyatli muomala yo'nalishiga ega bo'ladi, shularga muvofiq korxonaga bo'lgan o'z talablarini shakllantiradi. Shaxs va ta'lim muassasasi o'z talablarini amalga oshira borib, o'zaro bir-birlariga ta'sir ko'rsatadilar, bir-birlariga moslashadilar, buning natijasida mehnatga moslashuv jarayoni amalga oshiriladi.[2]

Ular murakkab tuzilishga ega bo'lib, quyidagi moslashuvlardan iboratdir:

1. Kasbiy moslashuv – shaxsning kasbiy ko'nikmalar va malakalarni muayyan darajada egallashida, unda ayrim kasbiy jihatdan zarur hislatlarning shakllanishida, xodimning o'z kasbiga nisbatan barqaror ijobiy munosabatda bo'lishining rivojlanishida ifodalanadi. Kasb sohasidagi ish bilan tanishuvida, kasb mahorati ko'nikmalarini, funksional vazifalarni sifatli bajarishida va mehnat sohasidagi ijodkorlikda namoyon bo'ladi.

2. Ijtimoiy-psixologik moslashuv – ta'lim muassasasining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'zlashtirishda, unda qaror topgan o'zaro munosabatlar tizimiga kirishda, uning a'zolari bilan o'zaro ijobiy hamjihat bo'lishda o'z ifodasini topadi.

3. Ijtimoiy-tashkiliy moslashuv – ta'lim muassasasining tashkiliy tuzilishi, boshqaruv tizimi va ishlab chiqarish jarayoniga, xizmat ko'rsatish tizimini, mehnat va dam olish rejimini o'zlashtirishni bildiradi.

4. Madaniy-maishiy moslashuv – bu mehnat tashkilotidagi turmush xususiyatlari va bo'sh vaqtni o'tkazish an'analarini o'zlashtirishdir. Bu moslashuv xususiyati ishlab chiqarish madaniyati darajasi, tashkilot a'zolarining umumiy rivojlanishi, ishdan bo'sh vaqtdan foydalanish xususiyatlari bilan belgilanadi.

5. Psixofiziologik moslashuv – bu xodimlar uchun mehnat vaqtida zarur bo'ladigan shartsharoitlarni o'zlashtirish jarayonidir.[3]

Kasbiy moslashuv shaxsning kasbiy ko'nikmalar va malakalarni muayyan darajada egallashida, unda ayrim kasbiy jihatdan zarur xislatlarning shakllanishida,

xodimning o‘z kasbiga nisbatan barqaror ijobiy munosabatda bo‘lishining rivojlanishida ifodalanadi. Kasb sohasidagi ish bilan tanishuvida, kasb mahorati ko‘nikmalarini, mahoratini egallashda, funksional vazifalarni sifatli bajarishida va mehnat sohasidagi ijodkorlikda namoyon bo‘ladi.

Pedagogning o‘zgarishlarga moslashuvchanligi o‘z-o‘zidan paydo bo‘lib qolmay, balki, pedagog kasbiy o‘zini o‘zi takomillashtirishi tashqi kasbiy talablarga, pedagogik faoliyat shartlariga va shaxsni rivojlantirish dasturiga muvofiq kasbiy malakasini oshirishi, kasbiy ahamiyatga ega fazilatlarni ataylab rivojlantirishi orqali amalga oshadi. Shu o‘rinda pedagogning o‘zgarishlarga moslashuvchanligini uning kasbiy o‘shishining individual traektoriyasini aniqlash va kasbiy deformatsiya (kasbiy to‘yinganlik va charchash) larini bartaraf etish usullari belgilashini ta’kidlash joiz. Pedagog o‘zini o‘zi takomillashtirishining dastlabki asoslari uning kasbiy rolini anglashi, tegishli pedagogik qarorlarni va ularning oqibatlarini chuqur his etishi, kasbiy faoliyatini umumlashtirish va uning istiqbollari bashorat qilishi, o‘zini o‘zi boshqarish va o‘zini rivojlantirish qobiliyatlari va tayyorgarligi.

Kasbiy “instinkt”ga muvofiq bunga ehtiyoj sezilmasa-da, doimo qarshisidagi insonning holatini baholab, psixologik diagnoz qo‘yadi. Bu holat ba’zan bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

REFERENCES

1. Maxmutov M. I. Teoriya i praktika problemnogo obucheniya. - Kazan: TKI, 1972. 98.
2. Давлетшин М.Г. Жалилова С.Х. Олий мактабда таълим жараёнини самарадорлигининг психологик томонлари. – Т., 2001. – 10 б.
3. Boynazarovna, A. S. (2022). Innovatsion faoliyat va axborotlar bilan ishlashga ijtimoiymadaniy adaptatsiya hosil qilish muammosining psixologik asoslari. Ta’lim fidoyilari, 21, 73-77.
1. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o‘z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242.
2. Odilboyevich, J. X. (2024). O‘SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO‘LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114.
3. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta’sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(2), 7-10.

4. Jurayev, X. O. (2023). O 'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.